

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛАКАТОВ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ

Исматуллаева С.У.,
404R-МПХ, ТГПУ им. Низами

Алимова Ф.А.,
к.пед.н., доц. ТГПУ им. Низами

Аннотация: в тезисе рассмотрены применения глосстер в образовании.

Ключевые слова: глосстер в образовании, глог

Чтобы решить задачу формирования характеристик творческой личности в системе образования необходимо использование таких инновационных технологий, которые преследуют цель творческого воспитания личности в интеллектуальном и эмоциональном плане. Такими технологиями принято считать:

- проектирование,
- проблемное обучение,
- игровое обучение,
- обучение в сотрудничестве,

Одной из составляющих для развития школьника по химии является его познание, подразумевающее сформированность научной картины мира, способности управлять своей интеллектуальной деятельностью, развитие репрезентативного, символического, логического, творческого мышления, продуктивного воображения, памяти, внимания, рефлексии.

Одним из способов активизации учащихся в процессе обучения химии является проектирование (метод проектов), когда ученики самостоятельно планируют, создают, представляют свой проект, активно включаясь в процесс коммуникативной деятельности.

Представления результатов своей проектной деятельности учащиеся на сегодняшний день могут воспользоваться самым широким спектром Интернет-сервисов. Очень популярным сейчас является использование с этой целью презентаций в программе Power Point, но это далеко не единственный и не самый лучший вариант.

Одним из альтернативных вариантов является использование ресурса Glogster, который позволяет создавать интерактивные плакаты, являющиеся своеобразной презентацией определённой темы и обладающие возможностью разместить на таком плакате не только текстовую и графическую информацию, но и аудио и видео материалы, рисунки и анимацию.

Кроме этого, преподаватель может прикреплять к созданному глогу приложения (так же, как в электронной почте), которыми могут быть грамматические и лексические упражнения, задания к видео отрывку или тексту, презентация, а также ссылки на другие источники в сети Интернет. Можно использовать веб камеру и микрофон своего компьютера и записать звук и видео самим, а затем легко прикрепить их к интерактивному плакату. Использование платформы не является сложным процессом, несмотря на большие возможности ресурса. Как учащиеся, так и учителя получают возможность проявить и свои дизайнерские способности, варьируя внешние черты глога.

Использование глогов в качестве одного из компонентов информационно-образовательной среды способствует интерактивности образовательного процесса. Специально созданная версия для образования позволяет учителю организовать работу с целым классом.

Помня о том, что глог – это способ визуализировать информацию, можно использовать данную технологию в разных вариантах. Опишем некоторые из них:

- 1) Глог – источник фактической информации. В этом случае учитель подбирает информацию в разных форматах и различного содержания по изучаемой теме химии. Учащиеся исследуют данную информацию, находя ответы на поставленные вопросы. В этой функции глог может использоваться как в качестве конспекта одного урока, так и в качестве обобщающей карты-схемы целой темы.
- 2) Глог – самопрезентация ученика. Ученик использует глог, чтобы представить себя как личность. Ученик может разместить и затем представить информацию, связанную со своими увлечениями по химии, интересами и достижениями.
- 3) Глог – доказательство мнения. Используется для развития навыков аргументации, умений, связанных с формулировкой и обоснованием своего мнения. Учащиеся с помощью глога могут представить и доказать свою точку зрения, подготовиться к групповой дискуссии по выбранной теме химии.
- 4) Глог – домашнее задание. Представление материала, изученного на уроке химии в краткой форме, сопровождающееся домашним заданием может быть ещё одним вариантом использования глогов. Доступность и открытость

изучаемого материала помогут учащимся в нужном им режиме пользоваться материалами и при необходимости использовать их в качестве опоры при выполнении домашнего задания..

б) Глог – виртуальная экскурсия. Возможности платформы позволяют использовать глоги, чтобы создать виртуальную экскурсию предприятием химической промышленности нашей Республики.

Таким образом можно сделать вывод, что глоги могут стать важным компонентом информационно-образовательной среды при обучении химии за счёт таких важных характеристик, как мультимедийность, интерактивность, возможности для продуктивного использования химических знаний.

Использованная литература.

1. Alimova F. A. Information technologies as a form of visual presentation of educational information //British View. – 2022. – Т. 7. – №. 4.
2. Alimova F. A. Problems with using the possibilities of digital educational resources in studying chemistry //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Т. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
3. Berdiqulov R. S. Kimyo ta'limiga mantiq qoidalarini integratsiyalash to 'g 'risida //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – №. 1. – С. 82-85.
4. Усмонова Д. Т. Личностно ориентированный подход в преподавании химии //Conferencea. – 2023. – С. 21-24.
5. Shomurotova S. X. Oliy ta'lim tashkilotlarida innovatsion yondashuvlar asosida kimyo o'qitish metodikasini takomillashtirish. – 2022.